

ব্যক্তি, সমাজ, সোস্যাল মিডিয়া

দেবাশিস চক্রবর্তী

আমরা এক মিডিয়া সমাজে বাস করছি। ভোর থেকে মধ্যরাত আমাদের জীবনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে মিডিয়া। চিরাচরিত মিডিয়ার পাশে এখন সোস্যাল মিডিয়াও। ইন্টারনেটের মাধ্যমেই এই নতুন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম এসেছে। এখন সমাজে তার প্রবল উপস্থিতি।

চিরাচরিত মিডিয়ার অনেক দোষগুণের মধ্যে একটি চরিত্রলক্ষণ হলো সে প্রধানত একমুখী। সংবাদপত্রে যা পড়তে দেবে, পড়তে হবে। টেলিভিশনে যা দেখাবে তা দেখতে হবে। মিডিয়ার ভাষ্যই এখানে মূলত আধিপত্যকারী। এই নয় যে কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে সমস্ত মিডিয়ার ব্যাখ্যাই এক হয়; বিভিন্নতা থাকেই, কিন্তু ভাষ্যটি মিডিয়ারই। সেখানে পাঠক-দর্শকের মতামত বা ভাষ্যের গুরুত্ব প্রায় নেই। এ থেকে অন্য রকম, উভয়মুখী যাতায়াতের একটি মাধ্যম মানুষ চাইছিলো। এই চাওয়ার পিছনে সমাজের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ কাজ করেছে। কোন্ সময়ে এসে এই চাওয়া তীব্রতা পেয়েছে, সেটি নিশ্চয়ই দৃষ্টি এড়াতে পারে না। সোস্যাল মিডিয়া, সম্ভবত, অংশত সেই সুযোগ দিয়েছে। মালিকানা ছাড়াই মিডিয়ার বা যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারিক সামাজিকীকরণ এখন প্রবল।

সোস্যাল মিডিয়া বলতে সাধারণভাবে সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের কথা সামনে এলেও তারাই একমাত্র সোস্যাল মিডিয়া নয়। ইন্টারনেট ভিত্তিক এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন , যা ওয়েব ২.০ -র দৃষ্টিভঙ্গিগত এবং প্রায়ুক্তিক ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, যা ব্যবহারকারীকে উপাদান বা কনটেন্ট (User generated content) তৈরি করতে দেয়, তা বিনিময় করতে দেয় তাকেই আমরা সোস্যাল মিডিয়া বলতে পারি। ওয়েব ২.০ কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তি নয়, টিম ওরিলি ২০০৫-এ প্রথম এই পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন ইন্টারনেট ভিত্তিক নতুন ধরনের ব্যবহারের বিকাশের কথা মাথায় রেখে। তিনিও বলেছিলেন, এর মূল উপাদানই হলো সোস্যাল ওয়েব কমিউনিটি বা সোস্যাল মিডিয়া।

অন্তত ৬ ধরনের সোস্যাল মিডিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। সহযোগিতার ভিত্তিতে তৈরি কোনো প্রকল্প (Collaborative Project) উইকিপিডিয়া যার ভালো উদাহরণ। ব্লগ-মাইক্রোব্লগ, যেন ডায়েরির পাতা কিন্তু ব্যক্তিগত ডায়েরি বা বালিশের তলায় না থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে অন্য অনেকের পড়ার জন্য, টুইটারও কিন্তু মাইক্রোব্লগ। উপাদান ভিত্তিক কমিউনিটি বা ভার্চুয়াল কমিউনিটি, যেন গোষ্ঠী কিন্তু রক্তমাংসের জীবনের সত্যিকারের সামাজিক গোষ্ঠীর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য তার নেই, মুখ্যত কোনো অভিন্নতার ভিত্তিতে এই কমিউনিটি গড়ে উঠছে। সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট, যেমন ফেসবুক, যেখানে জালের মতো ছড়িয়ে পড়ছে যোগাযোগ, লেনদেন হচ্ছে ছবি-কথা- মন্তব্য- সুখ-দুঃখ। ভার্চুয়াল গেম বা কম্পিউটার-মোবাইল ফোন ভিত্তিক খেলাধুলা- শারীরিক তো নয়, বুদ্ধি-ধৈর্য-মজা পাওয়ার খেলা। ভার্চুয়াল গেম শুধু সময় কাটানোর প্রক্রিয়া নয়, এও জীবনের এক প্রসারণ যা হয়তো অন্য কোনো ভাবে পারা যাচ্ছিল না।

সোশ্যাল মিডিয়া তথ্যের স্রোতকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। যে তথ্য কোনোকালেই আমার জানার কথা ছিলো না, এখন আমি তা ঘরে বসে অনায়াসে জানতে পারছি। চিরাচরিত মিডিয়াই তথ্যের এই স্রোত তৈরি করেছিল, কালে কালে বাড়িয়েছিল, সোশ্যাল মিডিয়া তার থেকে অনেক বেশি করে পারছে। বৃহৎ ও অভিন্ন তথ্যের সঙ্গে অতি-ক্ষুদ্র এবং অভিন্ন নয় এমন তথ্যের স্রোতও বেড়ে গেছে। ইউ টিউবও সোশ্যাল মিডিয়া— কত হাজার গান, বক্তৃতা, ভিডিও, এমনকি পারিবারিক অনুষ্ঠানের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে। এই প্রক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে দূরত্বের প্রচলিত ধারণাকেও ভেঙে দিয়েছে। ফলে ‘যোগাযোগ’ বেড়েছে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের চারপাশের ‘সমাজ’ প্রসারিত হয়েছে। বলা হচ্ছে, এর ফলে ব্যক্তি মানুষের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। আমার কথা আরো কয়েকশত লোককে বলার জন্য আমাকে কেউকেটা হতে হবে না। ফেসবুকে যদি আমার ৩২৪জন বন্ধু থাকে, তাহলে যে কোনো পোস্টিং তারা দেখতে পাচ্ছে। তাদের বন্ধুরাও হয়তো দেখতে পাচ্ছে। এর ফলে রাষ্ট্রের পরিধি, নিয়মকানুনের বাধাও আমরা অতিক্রম করতে পারছি। গণতন্ত্রের ধারণাও প্রসারিত হচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের পরিধি ছাড়িয়ে গণতন্ত্রের ধারণা ক্রমে নাগরিক-ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে বলেও অনেকে মনে করছেন। অনেকেই আরো মনে করছেন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চরিত্রও চিরকালের মতো বদলে গেছে। প্রাক-ফেসবুক রাজনীতি আর ফেসবুক-উত্তরকালের রাজনীতির উপাদান, গঠন, কার্যপদ্ধতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি হচ্ছে।

আমরা পরে দেখার চেষ্টা করবো, এই সব ধারণা কতটা সত্য, কতদূর পর্যন্ত সত্য। তার আগে, আমরা দেখে নিতে পারি চিরাচরিত মিডিয়ার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনা।

১. প্রসার (Reach) : সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসার অনেক বেশি। তবে সীমাবদ্ধতাও আছে। বিশ্বজোড়া দর্শক-শ্রোতার কাছে পৌঁছে যাওয়ার ধারণাটা আসলে অতিকথন। চিরাচরিত মিডিয়ার যেমন কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা আছে— খবরের কাগজ যেমন ভাষার ওপরে নির্ভরশীল, টেলিভিশনকে যেমন এক দেশ থেকে আরেক দেশে পৌঁছাতে টেলিকমের নিয়মকানুন পেরোতে হয়, তেমন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘ডিজিটাল ডিভাইড’। অসম বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারও দারুণভাবেই অসম। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ?

২. সহজে প্রাপ্য (Accessibility) : তথ্য ও উপাদান উৎপাদন ও বন্টনের দিক থেকে ধরলে চিরাচরিত মিডিয়ার তুলনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় কম খরচ, সহজে উৎপাদনযোগ্য, বন্টন করা করা সহজতর।

৩. ব্যবহার সহজ (Usability) : ফেসবুকের মজাই হলো তেমন কোনো প্রায়ুক্তিক জ্ঞানবুদ্ধি ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। এমন ভাবেই তা তৈরি করা হয়েছে যাতে অল্প একটু মাউস নাড়াচাড়া জানলেই বাকিটা করে ফেলা যাবে। তথ্য বা অন্য উপাদান যোগাড়ের দিক থেকে দেখলে চিরাচরিত মিডিয়ায় বিশেষ দক্ষতা লাগে, সেই দক্ষতা ততোটা সার্বজনীন নয়।

৪. তাৎক্ষণিকতা (Recentness) : চিরাচরিত মিডিয়ায় সময়ের পার্থক্য দীর্ঘতর, মুদ্রণ মাধ্যমে তো বটেই। যখন ঘটছে, যখন লেখা হচ্ছে, যখন পড়া হচ্ছে তার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনিবার্য। দুনিয়াজুড়ে সংবাদপত্র ওয়েবসাইট তৈরি করেছে, তৎক্ষণাৎ সংবাদের জন্য অনলাইন হয়ে গেছে এই সময়ের ব্যবধান অতিক্রম করার লক্ষ্যেই। টেলিভিশনে অবশ্যই এই প্রক্রিয়া অনেক দ্রুততর। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তখন তখনই। হাঁটতে হাঁটতে মোবাইলে ফেসবুক/ টুইটার খুলে সংবাদ লেখা হচ্ছে। তা সে যে সংবাদই হোক: অতি ব্যক্তিগত সংবাদ বা দিল্লি হাইকোর্টের সামনে বোমা বিস্ফোরণ হলো। যদিও এখন চিরাচরিত মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। ফেসবুক থেকে সংগ্রহ করে টি ভি-তে/ সংবাদপত্রে খবর হচ্ছে। টুইটার তো হরদম চলছে। রাজনৈতিক নেতা থেকে রুপোলী পর্দার নক্ষত্রদের টুইটার-বার্তা প্রায় প্রত্যেক দিনই ‘খবর’ হিসেবে পরিবেশিত হচ্ছে। ই মেল থেকে ইন্টারনেটের যাবতীয় মাধ্যমকেই এখন চিরাচরিত সংবাদমাধ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিভাষায় ‘কনভার্জেন্স’।

৫. স্থায়িত্ব (Permanence) : চিরাচরিত মিডিয়ার উপাদানের একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়িত্ব। মুদ্রণ মাধ্যমে নিশ্চয়ই। একবার যা লেখা হচ্ছে তা চিরকালের মতো রয়ে গেল। টি ভি-তে বা এফ এম রেডিওতে এখন দ্রুত পরিবর্তন করা যাচ্ছে। আগের মতো অত স্থির বা স্থানু নয়। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মতো অতো দ্রুত পরিবর্তনশীলও নয়। ফেসবুকে ঘন ঘন, মিনিটে মিনিটে কথা বদল করা যায়। তাছাড়া এতো হাজার হাজার লোক একসঙ্গে অংশ নিচ্ছে যে তথ্যের কোনো স্থায়িত্ব নেই। কিছু না কিছু বদলাতেই থাকবে। অবশ্য এই সঙ্গে এও সত্যি, যে সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্যের সত্যতা বা গভীরতা যাচাইয়ের সুযোগ কম।

৬. বহুত্ব (Plurality) : চিরাচরিত সংবাদমাধ্যমে সম্পাদকীয় নীতি থাকে। নমনীয়তা যতোই থাকুক, সেই নীতির লক্ষণরেখা অতিক্রম করা কঠিন। মালিকানা কাঠামো সেক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সোশ্যাল মিডিয়ার বহুত্ব অনেক বেশি। একই প্রশ্নে, একই রূপে বা ভাড়াটায় কমিউনিটিতে, ফেসবুকে তো বটেই, অসংখ্য মতামত, দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন পড়তে পারে। অন্তত তাত্ত্বিক ভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তা সম্ভব।

কম্পিউটারকে মাধ্যম করে সামাজিক যোগাযোগের চেষ্ঠা অনেক দিন আগে থেকেই হয়েছে। ইউজনেট, বুলেটিন বোর্ড সার্ভিসেও কিছু মাত্রায় এই চেষ্ঠা হয়েছিল। আমেরিকা অনলাইনের মতো ইন্টারনেট পরিবেশাতেও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের আজকের বৈশিষ্ট্যের অন্তত কিছুটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। জিওসিটিস, ট্রাইপডের মতো অনলাইন কমিউনিটিতে সরাসরি যোগাযোগের পদ্ধতি হিসেবে ‘চ্যাট’, সহজে লভ্য ব্যক্তিগত ওয়েব পেজকে ব্যবহার করা হতো। এর পরের দিকে আসে নিজেরই ‘বন্ধু’ তালিকা তৈরি করা ও সেইমতো আদানপ্রদানের পদ্ধতি। একই ধরনের মনোভাব বা আগ্রহ থাকা ব্যক্তিদের সম্মান ও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতিও বাড়তে থাকে। এই যোগাযোগকেই আরো প্রসারিত ও সহজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে একথাপ এগিয়ে পথ দেখায় ২০০২-এ চালু হওয়া ‘ফ্লেন্ডস্টার’। পরপরই আসে মাই স্পেস, লিঙ্কডইন ইত্যাদি। দ্রুত এই ধরনের সাইটগুলির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ফেসবুক ২০০৪-এ হয়েছিল শুধুমাত্র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য। ক্রমে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাইস্কুলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই ২০০৬ থেকে তা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ফেসবুকের ইতিহাস বহুচর্চিত বলে এখানে এর বেশি আলোচনা করা হচ্ছে না। এখন অন্তত ২০০ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট কাজ করছে। ফেসবুকের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং টুইটারের বিপুল ব্যবহার সত্ত্বেও একথা মনে করার কোনোই কারণ নেই যে এদের বিকল্পে কেউ অদূর ভবিষ্যতেই হাজির হবে না। বস্তুত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের প্রসার এবং তার নতুন নতুন ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত মোবাইল ফোনের প্রযুক্তিগত বিকাশ। কেননা এক বড় অংশের ব্যবহারকারীই মোবাইল ফোন থেকে এইসব সাইট ব্যবহার করেন। ‘রিয়েল টাইম’ অর্থাৎ যখনই ঘটছে তখনই এবং ‘লোকেশন’ অর্থাৎ যেখানে ঘটছে সেখানেই— এই দুইয়ের কত উন্নত সমন্বয় ঘটানো যায় তার জন্য প্রযুক্তির প্রতিযোগিতা চলছেই। বলাই যায়, এই চাহিদাগুলি থেকে অন্যতর চাহিদা জন্ম নেবে এবং তখন সেই চাহিদা পূরণে সর্বাধিক সক্ষম সাইটই আজকের জনপ্রিয় সাইটগুলিকে অতিক্রম করে যাবে।

যোগাযোগের সত্যমিথ্যা

যোগাযোগের প্রসার সম্পর্কে অতি-ধারণা, বলা চলে প্রশ্নহীন এক ধরনের মোহ বোধের জগতে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

ওয়াল্ট ওয়াইড ওয়েবের আবিষ্কার বলে সুপরিচিত বিজ্ঞানী টিম বার্নার্স লি প্রযুক্তির ব্যবহারের দিক থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন ২০১০-র নভেম্বরে ‘সায়েন্টিফিক আমেরিকান’-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে। তারপর এই প্রশ্ন নিয়ে বিস্তার আলোচনা চলছে। ১৯৯০-এ জেনিভায় তাঁর ডেস্কটপ

কম্পিউটারেই প্রথম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সক্রিয় হয়েছিল। লি বলছেন, ওয়েবের প্রাথমিক ডিজাইন প্রিন্সিপালই (মূল যে বোঝাপড়ার ওপরে প্রায়ুক্তিক নকশা তৈরি হয়েছিল) ছিলো সার্বজনীনতা। যে কোনো কম্পিউটারে, যে কোনো সফটওয়্যারে, যে কোনো ভাষায় যোগাযোগ তৈরি করে ফেলা যাবে। যে কোনো কিছু স্বাধীন ভাবে ওয়েবে ফেলা যাবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিলো বিকেন্দ্রীকরণ। এইচ টি এম এল ফরম্যাটে একটি পেজ তৈরি করো, তার একটি ইউ আর এল (ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেটর) দাও অর্থাৎ নাম দাও, এইচ টি টি পি (হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল) ব্যবহার করে তাকে ইন্টারনেটে ফেলে দাও। কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বালাই না থাকায় এই প্রবাহ বহু স্বাধীন উদ্ভাবনের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এই মূল নীতির পথে এখন বিপদ তৈরি হয়েছে। অন্যান্য বিপদের মধ্যে ফেসবুকের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইটও সার্বজনীনতা কেড়ে নিয়েছে। এই সাইটগুলি নির্দিষ্ট সাইটের মধ্যেই কাজ করে। লি'র ভাষায়, 'পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়েছে'। সার্বজনীনতার বদলে বিচ্ছিন্নতাই মূল নীতি হিসেবে কাজ করছে। প্রত্যেক তথ্যের যেহেতু পৃথক ইউ আর এল নেই তাই এইসব সাইটে আপনি আছেন কিন্তু আপনার তথ্যের কোনো চলাচল নেই বিশ্বজুড়ে অন্য কারো ওয়েবে। লি এই সাইটগুলিকে 'উপাদানের এক বন্ধ গুদাম' (ইংরাজীতে সিলো) হিসেবে চিহ্নিত করছেন। নিজেই তথ্যের ওপরে আর পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নেই ব্যবহারকারীর। এই যে বিচ্ছিন্নতা তা একক, অবাধ ওয়েবের মূল নির্মাণটির সার্বজনীনতাকে ক্ষুণ্ন করছে। যোগাযোগের প্রসারের সম্ভাবনাকে ক্রমে সংকুচিত করছে। যখন আমরা অনেকেই মনে করছি এক বিপুল যোগাযোগের সমুদ্রে এসে পড়েছি আমরা, তখন লি'র ধারণা আসলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করতে শুরু করেছি আমরা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্যের বিপুল স্রোত। আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বজনীন তথ্য- দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত থেকে আসা তথ্য আমরা জানতে পারছি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একদিকে আমরা অসংখ্য নতুন চিন্তার কথা জানতে পারছি, বলা চলে একটা বিরীচ চওড়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, যেখান দিয়ে তথ্যের গাড়ি অবিরাম যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। এর কোনো মূল্য নেই, বলা যাবে না। ব্যক্তিজীবনে আছে, সমাজজীবনেও আছে। কিন্তু দেখা যাবে এই তথ্য স্রোতের অধিকাংশই সম্পর্কহীন, যুক্তি পারস্পর্য নেই। সাময়িক তথ্য। তথ্যের বন্যা- এমনকি অযুত অপয়োজনীয় তথ্যের, আমার না-চাওয়া তথ্যের স্রোত সব আধুনিক মিডিয়াই বৈশিষ্ট্য। ইন্টারনেট ভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়ায় তা দানবীয় আকার ধারণ করেছে। ফেসবুক খুললেই ফ্রেন্ডের বাড়ির আদুরে বিড়ালের ছবি, তার পাশে প্যালেস্তাইনের বন্দী শিবির, তার পরেই শামুকতলায় কেন একটাও শামুক পাওয়া যায় না, রোবোটিকসের জগতের বিস্ময়কর কাজকারবার- কোনো বিরতি না দিয়েই একের পর এক দৃশ্য এবং তথ্যের এই বন্যায় কী যে আমার দরকার, কোনটা, তা গুলিয়ে যায়। ফলে এক ধরনের মস্তিষ্ক তৈরি হতে পারে যারা গভীর চিন্তা করতে পারছে না, বিন্যস্ত বিশ্লেষণ করতে পারছে না বা চাইছে না। শেষ পর্যন্ত তা সামাজিক স্থিতাবস্থার পক্ষে মঙ্গলময়।

যোগাযোগের এই প্রসার সম্পর্কে কথা উঠছে তার প্রকৃতি নিয়ে, চরিত্র নিয়ে। ফেসবুকের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট নিয়েই আলোচনা হচ্ছে বেশি। ফেসবুকে বন্ধুত্ব হচ্ছে, সেই বন্ধুদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথাও হচ্ছে, জীবনের খুঁটিনাটির আদান-প্রদানও হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই, বলা ভালো বিপুল অংশের ব্যবহারকারীর কাছেই ফেসবুক একটি জীবনের এক অনিবার্য অঙ্গও হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাকিত্ব থেকে মুক্তি নাকি একাকিত্বেরই আরো গভীর কোনো ধরনে ঢুকে পড়া হচ্ছে? কথাটা এভাবে আসছে: যতো বেশি সামাজিক যোগাযোগের নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন হচ্ছে ততোই কি কমে যাচ্ছে প্রকৃত সমাজ? একে কেউ বলবেন দ্রুত বিকাশমান এক দ্বন্দ্ব। এই মাধ্যমে যতো বেশি আমাদের যোগাযোগ ততো বেশি আমরা আরো একাকী। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্বে আলোচনা চলছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের 'যোগাযোগ' কতোটা যোগাযোগ আর কতোটা আসলে প্রকৃত যোগাযোগের অভাবেরই অভিযুক্তি।

একাকিত্ব সম্পর্কে অনেকটা কথা বলার অধিকার রাখেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন

ক্যাসিয়োগ্রা। তাঁর ‘লোনলিনেস: হিউম্যান নেচার অ্যাণ্ড দি নিউ ফর সোস্যাল কানেকশন’ গত চার-পাঁচ বছরে বহুপঠিত বই। কগনিটিভ এবং সোস্যাল নিউরোসায়েন্সের এই নামজাদা অধ্যাপক একাধিক আলোচনায় দেখাচ্ছেন ফেসবুকের মতো সাইট অবিরত ব্যবহার করা মানবশরীরের মৌলিক শারীরিক বৈশিষ্ট্যকেও প্রভাবিত করছে। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর ধারণা ইন্টারনেটের যোগাযোগ আসলে ‘ersatz’ বা কৃত্রিম, অবাস্তব ঘনিষ্ঠতাই গড়ে তোলে। প্রকৃত জিনিসের অভাব পুরোপুরি পূরণ করতে পারে না কৃত্রিম সম্পর্ক। অথচ সামাজিক যোগাযোগের অভাব একাকিত্বকে বাড়িয়ে তোলে এবং স্নায়ুতন্ত্রেও প্রভাব ফেলে। ফেসবুকে প্রচুর সংখ্যক বন্ধুর (ফেসবুক ফ্রেন্ড) মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ বাড়ছে এই ধারণার বিপরীতে ক্যাসিয়োগ্রার বক্তব্য, ফেসবুকের বাইরের সামাজিক নেটওয়ার্কের গভীরতাই ফেসবুকে সামাজিক নেটওয়ার্ককে নির্ণায়িত করে, উলটোটা নয়। অনেকে যেমন মনে করেন ফেসবুক প্রকৃত, জীবন্ত বন্ধুত্বের ক্ষতি করে তেমন মনে না করলেও ক্যাসিয়োগ্রার ভাষ্য, ফেসবুক বন্ধুত্ব ধ্বংস না করলেও সৃষ্টি করতে অক্ষম।

ফেসবুকের গতিপ্রকৃতি নিয়ে চর্চা করলে একটি বিষয় সামনে আসেই। এই মাধ্যম সচেতন বা অসচেতন আত্ম-প্রতিনিধিত্বের নিরন্তর বাহক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি কী করছি, আমি কী ভাবছি, আমার ছবি, আমার গান বিরাট জায়গা দখল করে আছে। আত্ম-প্রতিনিধিত্ব এই প্রথম হচ্ছে বা একমাত্র ফেসবুকেই হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এমন অবিরত মাধ্যম কখনও ছিলো না। এখানে অস্তুত দুটি ফাঁক আছে। প্রথমত, নিজের কথা বলছি বটে, নিজের মনোভাব প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছিও কিন্তু আসলে তা নির্দিষ্ট অবয়বহীন ভিড়ের দ্বারা খুবই বেশি মাত্রায় প্রভাবিত। ‘হার্ড বিভেহিয়ার’ বা সমবেত জনতার প্রবাহ অনুযায়ী আচরণের মাত্রা খুবই বেশি। বন্ধু সংখ্যা বাড়ানোর প্রবণতা এবং তথাকথিত ‘লাইক’-এর সংখ্যাবৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট হওয়া এর প্রতিফলন। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো নিজেকেই ‘ডিজিটাল’ করে তোলা। ভার্চুয়াল রিয়ালিটির বহু বিষয়ের আবিষ্কার এবং সংগীতকার জ্যারন ল্যানিয়েরের ‘ইউ আর নট এ গ্যাজেট’ বইয়ে অন্যান্য অনেক দ্বন্দ্বের সঙ্গে এ কথাও বলা আছে: আমরা নিজেদের ডিজিটাল মোডের জন্য নিজেদের কাটছাঁট করে সাজাচ্ছি। আত্ম-প্রতিনিধিত্বের এই ডিজিটাল রকমে ফেসবুকের মতো সাইট আমাদের ক্রমশ বন্দী করে ফেলছে। তা যদি সত্যিই হয়, তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশের বদলে ব্যক্তিসত্ত্বার সংকোচনই ঘটছে শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রকৃত রক্তমাংসের সমাজও সংকুচিত হচ্ছে, ব্যক্তিও সংকুচিত হচ্ছে।

ফেসবুক বিপ্লব?

সোস্যাল মিডিয়া, বিশেষত সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা হই বদলে দিয়েছে বলে ধারণা তৈরি হয়েছে। এমন দাবিও করা হচ্ছে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমাবেশের এমন সুযোগ কখনও ছিলো না। ‘টুইটার’ বা ‘ফেসবুক’ রিভলিউশন কথাটাও বেশ প্রচলিত হয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই বিভিন্ন ধরনের ঘটনায় বা ইস্যুতে ফেসবুক বা সোস্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে দ্রুত জমায়েত বা যোগাযোগের উদাহরণ তৈরি হচ্ছে। ক্রে শারকির লেখা বই ‘Here Comes Everybody’ সোস্যাল নেটওয়ার্কের পক্ষের সওয়ালকারীদের বাইবেল। শারকির এই জনপ্রিয় বইয়ের শুরুতেই একটি গল্প আছে। ওয়াল স্ট্রিটে কর্মরত ইভান ও তার বান্ধবী ইভান্নার গল্প। ইভান্না তার দামী মোবাইল নিউ ইয়র্কের একটি ট্যাক্সিতে ফেলে যায়। টেলিকম কোম্পানি তার ডেটা নতুন ফোনে স্থানান্তরের পরে তারা জানতে পারে শাশা নামের এক কিশোরী তাদের সেই দামী ফোন ছবি তোলার জন্য ব্যবহার করছে। শাশার কাছে অনুরোধ করেও ওই ফোন ফেরত পাওয়া যায় না। কিন্তু ইভান একটি ওয়েব পেজ খোলে, অসংখ্য ই-মেল করে, সোস্যাল নেটওয়ার্কে শাশার কথা বলে। তার একটি ছবিও পোস্ট করে দেয়। শত শত লোক সেই পোস্ট দেখে, ক্রমশ ছড়ায়। এদেরই একজন শাশার এক বন্ধুর পেজে শাশার বাড়ির ছবিও পেয়ে যায়। এবার সেই ছবিও ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে কয়েকটি চিরাচরিত খবরের সংবাদমাধ্যম খবর করে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ আগে না করলেও

জনমতের চাপে চুরির অভিযোগে শাশাকে গ্রেপ্তারও করে। শারকি বলছেন, এই হলো জনমত তৈরির নতুন পদ্ধতি। আগে কখনো যা সম্ভব ছিলো না।

শারকির এই গল্পের মতো অজস্র গল্প সত্যিই তৈরি হচ্ছে। ধরা যাক, ফেসবুকে ‘ও নেগেটিভ’ ব্লাড গ্রুপ চেয়ে পোস্টিং থেকে রক্তদাতা পাওয়া যাচ্ছে যার সঙ্গে আগে আমাদের কোনো যোগাযোগই ছিলো না। সিলিকন ভ্যালির সমীর ভাটিয়ার বোন ম্যারো চেয়ে ইন্টারনেট আবেদনে শেষ পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে, তা বিশ্বজুড়ে খবর হয়েছে। আমাদের দেশেও এমন সামাজিক তাগিদে আবেদনে কাজ হচ্ছে। অনেক স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠন কোনো সামাজিক সহায়তার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, সাড়াও পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করার ডাকে দ্রুত এবং ব্যাপক সাড়া পাওয়ার যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়া যায়।

তাছাড়াও ডিজিটাল, দৃশ্যমান এবং প্রকৃত সমাবেশ সংগঠিত করতেও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট কাজে দিচ্ছে। সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে স্কুলের প্রাক্তনী সম্মেলনে এখন ফেসবুকই অন্যতম ভরসা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই ধরনের সামাজিক জমায়েতে ফেসবুক কাজে দিচ্ছে। এই ধরনের কাজে বা লক্ষ্যে সামাজিক স্থিতাবস্থার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এমনকি সামাজিক ভাবে স্বীকৃত, আদৃত, মর্যাদা বেড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা এসব। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রচলিত কাঠামো ও মতাদর্শকে তা আঘাত করছে না। তাছাড়া খুব বড় কোনো কষ্টস্বীকার, আত্মত্যাগ বা ঝুঁকি নেবারও কিছু নেই। বেশির ভাগই করা যাচ্ছে নিজের জীবনে তেমন কোনো পরিবর্তন না এনে।

সুতরাং এই ধরনের সমাবেশ বা সংগঠনে অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক বন্ধন খুব দৃঢ় না হলেও চলে। পরিভাষায় বলা চলে, ‘Weak Ties’ — সোশ্যাল মিডিয়ার মঞ্চে আমাদের বন্ধন মূলত দুর্বল বন্ধন। আগেই আমরা দেখেছি যোগাযোগের গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। ফেসবুকে এক হাজার ‘ফ্রেন্ড’ আছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে তেমন হওয়া প্রায়-অসম্ভব। এমন অনেকেই সেই বন্ধু তালিকায় আছে যাদের সম্পর্কে প্রায় কোনো তথ্যই আমাদের জানা নেই। অতি হালকা ধরনের, অগভীর এক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই যোগাযোগ। হতে পারে এক ধরনের চিন্তা, ধরা যাক একই ধরনের রাজনৈতিক মতামত থাকায় কথার বিনিময় হচ্ছে। এই পর্যন্তই। এই ‘উইক টাই’-কে মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অসংখ্য নতুন চিন্তা, ধারণার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হচ্ছে। কার্যকরী ভাবে তা রক্ষা করা যাচ্ছে, ফেসবুকের মতো সাইট না থাকলে যা আমরা পারতাম না। এমন মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় হচ্ছে, বা তার কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে পারছি যা এমনিতে আমরা একলা কখনোই পারতাম না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশদ সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, বিজ্ঞানের বা সংস্কৃতির জগতের সাম্প্রতিকতম উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু এতসম্ভবে যে মাত্রায় যোগাযোগ হচ্ছে তা একটি সীমিত মাত্রা পর্যন্তই সমবেত কাজের প্রনোদনা যোগাতে পারে, তার বেশি পারে না। এই দুর্বল বন্ধন সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির মুখ যোগানদার হতে অক্ষম।

সেই ধরনের আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন আরো শক্তিশালী বন্ধন। পরিভাষায় যাকে বলা চলে ‘Strong Ties’। এই বন্ধনের একাধিক স্তর থাকে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আইন অমান্য করবো— লাঠি খেতে পারি, সুদীপ্ত গুপ্তের মতো শহীদ হতে পারি, এই মনোভাব তৈরি হতে একটা ফেসবুক পোস্টিং যথেষ্ট নয়। দেখা যায়, আগেই বন্ধু, বহু মতবিনিময় হয়েছে, অন্য দশ জায়গায় একসঙ্গে গিয়েছি, এমনরাই মিলে ওই আইন অমান্যে যাচ্ছি। বিশেষ করে সমাজ রূপান্তরের মতাদর্শকে ভিত্তি করে কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই শক্তিশালী, বহুস্তরীয় বন্ধনের প্রয়োজন। মতাদর্শ, চিন্তার ক্ষেত্রে বেশ ঐক্য, সংগঠনের অন্যদের প্রতি আস্থা এমনকি শৃঙ্খলা মেনে নেবার মনোভাব তৈরি হয় সময় ধরে, প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, ফেসবুকে হয় না।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কোনো কর্মসূচিতে, কোনো আন্দোলনেও অংশগ্রহণের পরিমাণ বাড়তে পারে। বেড়েছে, তার অনেক উদাহরণ আছে। অস্তুত যেসব দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার খুব বেশি।

বা, যেসব ক্ষেত্রের মানুষের মধ্যে বেশি, সেইখানে। সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক ম্যালকম গ্র্যাডওয়ালের মতো কেউ কেউ মনে করছেন, প্রকৃত বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে সমর্থন যুগিয়ে অংশগ্রহণ বা Participation বাড়তে পারে। কিন্তু যেহেতু বন্ধন দুর্বল, সেহেতু দায়বদ্ধতা কম। লক্ষ্য অর্জনের জন্য আগ্রহের তীব্রতা বা Motivation কম। সেই কারণেই স্বল্পস্থায়ী আন্দোলন বা কার্যক্রমে যত উপযোগী, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে ততো না। এন জি ও-র পক্ষে বা এক ইস্যুর আন্দোলনে যতো কাজে লাগবে, রাজনৈতিক শক্তির ততো কাজে লাগবে না। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন বা ঝুঁকি আছে এমন আন্দোলনে উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা খুবই দরকার।

তবে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বড় রাজনৈতিক আলোড়নের বেশ কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে গত কয়েক বছরে হই চই হয়েছে। দেখা গেছে, কোনো ব্যক্তির উদ্যোগে বা শিথিল সংগঠনের উদ্যোগে কোনো বিষয় নিয়ে ফেসবুক বা টুইটারে আলোচনা শুরু হয়েছে, সেখান থেকেই ক্ষোভ বাড়তে বাড়তে রাস্তার বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আবার, রাস্তাতেই শুরু হওয়া বিক্ষোভ বৃহত্তর আয়তন পেয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ার তৎপরতায়। নির্দিষ্ট দেশ ও সমাজের গঠনের ওপরে নির্ভর করছে রাস্তা ও সোশ্যাল মিডিয়ার সম্ভাব্য সম্পর্ক কী হবে, কী হতে পারে।

২০০৯-এ মলাডোভা : নির্বাচনের ফলাফলে জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে রাস্তায় বড় গণ্ডগোল তৈরি হয়। সংসদের সামনে অবরোধের ঘটনাও ঘটে। বলা হয় জমায়েত হয়েছিল টুইটারে। পরে দেখা গেছে, আদৌ নয়, হাঙ্গামা তৈরি করার পিছনে বড় ভূমিকা ছিলো আসলে মার্কিন দূতবাসের।

২০১০-র ডিসেম্বরে তিউনিশিয়া : শিক্ষিতের সংখ্যা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা আপেক্ষিক ভাবে অনেক বেশি ছিলো। তাই প্রভাব কিছু বেশি ছিলো। রাস্তার হকার মহম্মদ বৌয়াজিজি তাঁর জীবিকা চলে যাওয়ায় প্রকাশ্যে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সেই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্বৈরশাসক রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন রাস্তায় ছিটকে পড়তে থাকে। ‘আরব বসন্ত’ বলে পরিচিত প্রক্রিয়ার সেই শুরু। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি দেশ ছেড়ে পালান। বলা হয় ‘জেসমিন রিভলিউশন’। তবে জুই ফুলের মালা গেঁথে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই পরিবর্তন হয়েছে, মোটেই তা নয়। তিউনিশিয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বঞ্চনাই ছিলো বিক্ষোভের মূল কারণ।

২০১১-য় মিশর : তাহরির স্কোয়ারে ১৮ দিনের সমাবেশ হয়। খালেদ সঈদ মারা গিয়েছিল পুলিশী হেফাজতে। তার মৃতদেহের ভিডিও ক্রমশ ইউ টিউব এবং ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। ‘উই আর অল খালেদ সঈদ’ ফেসবুক পেজে অসংখ্য মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম জড়ো হতে থাকেন। রাষ্ট্রপতি হোসনি মুবারকের অপসারণের দাবিতে জমায়েত বাড়তে থাকে। মিশরের ৫ শতাংশ মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করেন। এটা ঠিকই যে সেই সময়ে ফেসবুক এবং টুইটারের ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে যায়। টুইটার বাড়ে এক হাজার গুণ। কিন্তু যা আড়াল করা হয় তা হলো শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘ লড়াই, বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের অত্যাচারের মুখেও মরণপন সংগ্রাম, বাস শ্রমিকদের ধর্মঘট, সুয়েজ খালের শ্রমিকদের লড়াই-ই আসলে মিশরে শক্তি ভারসাম্য পালটে দেয়। একথাও সত্য যে মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো ধর্মান্বেষণী সংগঠনের জোর ছিলো যা মুবারকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ ঘটিয়েছে, তার ফয়দাও তুলেছে। ২০১৩-তে পুনরায় মিশরে যে ঘটনা ঘটলো তার পিছনেও ‘তামারোড’ বা বিদ্রোহ বলে একটি সংগঠন কাজ করেছে। এদেরও আবির্ভাব সোশ্যাল মিডিয়াতেই। পরে এরা একটি দাবিসনদে সেই সংগ্রহ করতে থাকে যা কয়েক লক্ষ মানুষের কাছ থেকে সাড়া পায়। তাহরির স্কোয়ারে মুহম্মদ মোরসির বিরুদ্ধে পুনরায় গণ জমায়েতের পিছনে তামারোডের ভূমিকা ছিলো বিপুল। বস্তুত, ২০১১-র পরে মিশরে সোশ্যাল মিডিয়ার সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সব রাজনৈতিক দল, নেতা সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়মিত ব্যবহার করছেন। তবে তামারোড শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি, নিয়মিত টেলিভিশনেও এসেছিলেন তাদের নেতৃস্থানীয় সংগঠকরা। মিশরের পরবর্তী ঘটনাবলীই দেখিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার থেকে অনেক শক্তিশালী রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকি সামরিক শক্তি সে দেশে

সক্রিয়।

২০১৩-য় শাহবাগ : বাংলাদেশে এই আন্দোলন দানা বাঁধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে রাজাকারের ভূমিকা পালন করা জামাত নেতাদের চরম শাস্তির দাবিকে ঘিরে। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে তোলার আবেদন কাজ করছিল। ঢাকার প্রজন্ম চত্বরে হাজার হাজার, কখনও লক্ষ মানুষ সমবেত হন। এই আন্দোলনে ব্লগাররা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এই আলোড়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সাহসী। কিন্তু মুখ্যত স্বতঃস্ফূর্ত, নানা ধরনের দিশায় ছুটেছে। কেন্দ্রীয় স্লোগান থেকে সরে গেছে। দেখা গেছে, মধ্যবিত্ত যতো এসেছে, দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-শ্রমজীবী ততো আসেনি। এই অভিজ্ঞতা সোস্যাল মিডিয়ার এক বড় দুর্বলতাকেও দেখিয়ে দিয়ে গেছে। বৈষম্যের সমাজে ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ তীব্র- সমাজের অধিকাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নন। এই মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছোনো যাবে না। অথচ ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি বা ধর্মান্বেষী রাহনৈতিক শক্তি তাদের মধ্যে তৎপর।

২০১৩-র তুরস্ক : ইস্তানবুলের টাকসিম স্কোয়ারে গেজি পার্ক রক্ষার আন্দোলন ক্রমে সরকার-বিরোধী বিরাট আন্দোলনে পরিণত হয়। তুরস্কের বহু শহরে রাস্তার দখল নেয় মানুষ, ঘন ঘন পুলিশের সঙ্গে সংঘাতও চলতে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়নি। এখানে ফেসবুক, টুইটার, অন্যান্য ব্লগ, সোস্যাল মিডিয়ার প্রায় সমস্ত মাধ্যম খুবই বড় ভূমিকা পালন করেছে। তুরস্কে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সীমিত। শাসক গোষ্ঠীর কবজায় আছে অধিকাংশ সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন। বহু সাংবাদিক নানা অজুহাতে জেলে। তুরস্ককে ‘সাংবাদিকদের বন্দীশালা’ বলা হয়ে থাকে। চিরাচরিত সংবাদমাধ্যমে আন্দোলনের সংবাদ না থাকায় বা সরকারের পক্ষে সওয়াল চলতে থাকায় বিকল্পের রাস্তা নিতেই হয়েছিল। উপরন্তু তুরস্কের শহর ভিত্তিক এই আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন মধ্যবিত্তরা। আধুনিক প্রযুক্তি তাদের হাতে, সোস্যাল মিডিয়ায় তারা অভ্যস্ত। সাফল্যের সঙ্গে প্রতিবাদী জমায়েত গড়ে তুলতে সোস্যাল সাইট ব্যবহার করতে পেরেছেন তাঁরা। ‘গেজি পার্ক প্রতিরোধ’ পেজে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন। তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা ‘সোল’ ফেসবুকে একটি অসাধারণ দ্রুতগামী ও তথ্যবহুল পোর্টাল চালায়। মিনিটে মিনিটে সেই পোর্টালে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে আন্দোলন, জমায়েত, পুলিশী দমনপীড়ণের খবর ও ছবি ছড়িয়ে যেতে থাকে। তুরস্কের আন্দোলনকারীরা সেম্পরকে অতিক্রম করেছেন সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই। সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্টিংয়ের অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছে। বস্তুত টাকসিম স্কোয়ারের আন্দোলনের অন্যতম প্রতীকী ছবিই হলো পুলিশের টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ার মধ্যে আন্দোলনকারীরা ফেসবুকে পোস্টিং করছেন।

সব মিলিয়ে তাই সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে সোস্যাল মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকছেই, আবার সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশও থাকছে। সোস্যাল মিডিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের জমায়েতে, অস্তুত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের সমাবেশের মুখ্য স্থপতির কাজ করতে পারবে না। কিন্তু ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকা এই মাধ্যম কিছুই করতে পারবে না, তা মনে করাও অযৌক্তিক হয়ে যাবে। তবে সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রাম পরিচালনা করা যাবে, এতোদূর পর্যন্ত ভাবা আবাস্তব। ম্যালকম গ্লাডওয়েলের এ সংক্রান্ত একটি বহুপঠিত প্রবন্ধের শিরোনামই হলো: Small Change: Why Revolution Will Not Be Tweeted.

পর্দা থেকে রাস্তা

চিরাচরিত মিডিয়াই হোক বা সোস্যাল মিডিয়া কোনোটাই সমাজের, এই সময়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদনের চরিত্রের বাইরে নয়। প্রযুক্তিকে, তার ব্যবহারকে উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্ক— এই দুয়ের বাইরে প্রতিস্থাপিত করা যায় না। ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনে চিন্তার জগতের পণ্য, বিনোদনের পণ্য, সংবাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে চিরাচরিত মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রয়েছে। মিডিয়ার মালিকানা রয়েছে, সে মিডিয়ার পণ্য বিক্রি করে লাভ করে, অন্য পণ্যের

বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভই তার আসল মুনাফার উৎস। টেলিভিশনে ‘ছোট বিরতিই’ আসল, তারই জন্য বাকি সব।

সোস্যাল মিডিয়ারও শেষ পর্যন্ত তাই। ব্যবহারকারীর উপাদান, ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট হলেও ইউজার ফেসবুকের মালিক নয়। আমরা কেউই ফেসবুকের ‘খরিদদার’ নই। আমরা প্রত্যক্ষত পয়সা দিয়ে ফেসবুক/টুইটার ব্যবহারের অনুমতি কিনি না। সুতরাং সংজ্ঞার দিক থেকে আমরা ক্রেতা নই। তাহলে, আমরা ফেসবুকের কে বা কী? আমরাই আসলে উৎপাদিত পণ্য। কেননা ফেসবুক ১১৫কোটি গ্রাহকের পছন্দ, যাতায়াত, মনোভাবের তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপনদাতার পণ্যের বিজ্ঞাপন ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়। ফেসবুকের ৬০হাজার সার্ভার আছে। তাতে সংগৃহীত ডেটা-ভাণ্ডার বিশ্বের বৃহত্তম গ্রাহক ডেটা-ভাণ্ডার। এই ডেটা বিপণনের জগতে এক স্বর্ণভাণ্ডার। সেখান থেকেই ফেসবুকের আয়। ২০১৩-র জুলাইয়ে দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ফেসবুকের রাজস্বের ৮৮ শতাংশই আসে বিজ্ঞাপন থেকে, তার মধ্যে আবার ৪১শতাংশ মোবাইলে বিজ্ঞাপন থেকে। বিজ্ঞাপন থেকে ২০১৩-র দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পর্বে ফেসবুকের আয় হয়েছে ১৬০কোটি ডলার। তবে এই সঙ্গেই জেনে রাখা ভালো, ফেসবুক এমনি এমনি এতো বড় কোম্পানিতে পরিণত হয়নি। ২০০৪-এ পে পাল, ২০০৫-এ একটি ভেঙ্কার লগ্নী সংস্থা ১কোটি ২৭লক্ষ ডলার চালে, ২০০৬-এ মাইক্রোসফট ২৪কোটি ডলার বিনিয়োগ করে। ফেসবুক এখন শেয়ার বাজারে আছে, আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির রাঘববোয়ালদের বিনিয়োগ আছে।

মার্কস বলেছিলেন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কেবল বিষয়ী/ ক্রেতার জন্য পণ্যই উৎপাদন করে না; পণ্যের জন্য বিষয়ী/ক্রেতাও উৎপাদন করে। সোস্যাল মিডিয়া যেমন প্রযুক্তির উদ্ভাবন থেকে জন্ম নিয়েছে, তেমনই তার ব্যবহারিক মূল্য বাড়িয়ে তোলা এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনের রাস্তাও করে নিয়েছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি। ব্যবহারিক মূল্যের জন্যেই সে ফেসবুককে জীবনের অনিবার্য অঙ্গ করে তুলেছে। কীভাবে পেরেছে, কেন পেরেছে, কোন সমাজের কোন পরিস্থিতিতে সে ব্যবহার করতে পেরেছে? মুখ্যত ক্রমশ একাকিত্বে ভুগতে থাকা সমাজ, প্রকৃত জীবনে বন্ধুহীনতার সমাজ, অবিশ্বাস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাজ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অনিবার্য বৈশিষ্ট্যই হলো বিচ্ছিন্নতা— উৎপাদন পদ্ধতি থেকে শ্রমের বিচ্ছিন্নতা, উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্নতা, উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং শেষ পর্যন্ত প্রজাতি থেকেই বিচ্ছিন্নতা। সামাজিক বিচ্ছিন্নতার এই প্রক্রিয়া আরো তীব্র হয়েছে পুঁজির বিশ্বায়িত চলাচলের পর্বে। আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বকে ‘ছোট’ করা হয়েছে, ‘যোগাযোগ’ বাড়ানোর উপকরণ দেওয়া হয়েছে এবং সে কারণেই বিচ্ছিন্ন মানবসমাজ তাকে গ্রহণ করেছে। যোগাযোগ অবশ্য বন্ধন নয়, এখন বহু মূল্যে তা জানতেও হচ্ছে।

সোস্যাল মিডিয়া একবিংশ শতাব্দীর এক বাস্তবতা। অনেকে মনে করতে পারেন, সোস্যাল মিডিয়ার ঘাটতিগুলির কারণে বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলির কারণে এর স্পর্শ এড়িয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিশেষ করে যারা সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রামে যুক্ত তাঁদের পক্ষে। মোটেই তা নয়। বরং আমরা একে দেখব এমন এক মাধ্যম হিসেবে যাকে আমরা প্রেক্ষাপট বুঝে রক্তমাংসের সজীব সমাজ, প্রগতি চিন্তা, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োগ করতে পারি। তার কী সীমাবদ্ধতা আছে, তা বুঝেই। যেমন আমরা চিরাচরিত মিডিয়াকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করব, তার শ্রেণী সীমাবদ্ধতা বুঝব, আবার বিকল্প মিডিয়ার নির্মাণও করব। সোস্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও তাই।

ভারতে ফেসবুকের ‘মাছলি অ্যাকাউন্ট ইউজার’ (যিনি মাসে অন্তত একবার ফেসবুক ব্যবহার করেন) এ বছরের জুনে ছিলো ৮কোটি ২০লক্ষ। ২০১২-র মার্চের তুলনায় ২০১৩-র মার্চে বেড়েছিল ৫০শতাংশ, তিন মাসেই বেড়েছে আরো ৫শতাংশ। বস্তুত ভারত এবং ব্রাজিলেই এখন ফেসবুকের বৃদ্ধি সবচেয়ে নজরকাড়া। এই সঙ্গে টুইটারে রয়েছেন প্রায় ২কোটি। এই দুই সোস্যাল মিডিয়ার অভিন্ন গ্রাহকদের গণনা করলেও ভারতে এই সংখ্যা জনসংখ্যার প্রায় ৬শতাংশের কাছাকাছি। ফেসবুক ব্যবহারকারীরা সকলেই ধনী নন, মধ্যবিত্ত— নিম্ন এবং উচ্চতর মধ্যবিত্ত। জনমত তৈরির পক্ষে, সমাজে মতাদর্শ বিস্তারের পক্ষে এই অংশ খুব গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণপন্থী এবং প্রগতিপন্থী উভয়

মতাদর্শই এই অংশকে প্রভাবিত এবং ব্যবহার করতে পারে। ব্যবহারকারীদের মধ্যে তরুণতর প্রজন্ম বেশি। সুতরাং ভবিষ্যতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এখন সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিই বিভিন্ন মাত্রায় সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নরেন্দ্র মোদীর ভক্তকূল থেকে তৃণমূল নেত্রীর ভক্তকূল সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই ব্যবহার হচ্ছে। আবার, সংগঠিত রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রচারের অংশ হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি করছে। আলা হাজারের আন্দোলনে গতি আনতে সোশ্যাল মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বামপন্থীরাও বেশ ভালো ভাবেই এই মাধ্যমে রয়েছেন, তবে যথেষ্ট মনঃসংযোগ নিয়ে, সংগঠিত ভাবে রয়েছেন বলে মনে হয় না।

আইরিস নলেজ ফাউন্ডেশন এবং ইন্টারনেট অ্যাণ্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক একটি যৌথ সমীক্ষা নিয়ে কিছু আলোচনা হচ্ছে। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে ৫৪৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৬০টিতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন। অঙ্কটা এই রকম: এই আসনগুলিতে হয় সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট ভোটারের ১০শতাংশের বেশি অথবা গত লোকসভা নির্বাচনে এই আসনে হারজিতের ব্যবধান থেকে বেশি। আরো ৬৭টি আসনে প্রভাব খুব বেশি হতে পারে। এর ভিত্তিতে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের ভারতের নতুন ‘ভোট ব্যাঙ্ক’ বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছে কোনো কোনো মহলে। গণনার পদ্ধতি যে অতি সরলীকরণ, কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি সমীক্ষাকারীরাও বলছেন রাজনৈতিক অন্যান্য উপাদান বাদ দিয়ে গণনা করা চলে না। বস্তুত ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় উপাদানগুলি এতো অগুপ্তি যে কেবলমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ার ভিত্তিতে কোনো বিবেচনা অসম্ভব। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারের একটি ধারা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানো ক্রমে নির্বাচনী কাজেরও অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, তার ইঙ্গিত মিলছে।

ভারতে বামপন্থীরা সোশ্যাল মিডিয়াকে কীভাবে আরো ভালো ভাবে ব্যবহার করতে পারে, ব্যক্তি পরিধির বাইরে তার সামাজিক চরিত্রকে পুষ্ট করতে পারে তা নিয়ে মতবিনিময় জরুরী। কয়েকটি প্রাথমিক প্রস্তাব এমন হতে পারে:

– ইন্টার অ্যাকটিভ ওয়েবসাইট। সোশ্যাল মিডিয়ার চরিত্রলক্ষণই হলো বিনিময়, কথা আদান প্রদান। একতরফা তথ্য হলে চলবে না। ব্যবহারকারী ওয়েবসাইটে নিজের মত দিতে পারবে, অভিমত দিতে পারবে, লেখা দিতে পারবে এমন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এমন ওয়েবসাইট অনেক আছে, বামপন্থীরাও বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারেন।

– ব্লগ তৈরি করা। নানা ক্ষেত্রের মনের ক্ষিধে মেটানোর জন্য ব্লগ, যেখানে আমরা বামপন্থীরা অংশগ্রহণকারীর বা যারা ব্লগ দেখছে তাদের চিন্তাকে প্রসারিত করব, সমাজমুখী করব। যেমন হতে পারে তরুণদের ব্লগ, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ব্লগ, খেলাধুলোর জগতের ব্লগ, সংস্কৃতি জগতের ব্লগ। এই ব্লগও হবে অংশগ্রহণমূলক। ব্লগের লিঙ্ক ফেসবুক/ অন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া যেতে পারে।

– ফেসবুকে গ্রুপ/ কমিউনিটি। শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নয়, সংগঠিত ভাবে গ্রুপ খুলে সেখানে কথাবার্তা, বিতর্ক, মতবিনিময় চালানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনের প্রসার প্রয়োজন হবে। যা পড়তে-শুনতে ভালো লাগছে শুধু তাই থাকলে অর্থহীন হবে।

– অন্য গ্রুপে বামমুখী মানুষের অংশগ্রহণ করা দরকার। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য যাওয়া দরকার। এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির গ্রুপেও ধৈর্য সহকারে অংশ গ্রহণ জরুরী।

আমরা আগেই বলেছি সোশ্যাল মিডিয়ার যোগাযোগের গতি বাড়ছে। সংবাদই হোক বা কোনো বিতর্ক-মতামতের ক্ষেত্রে এখন কালক্ষেপ করা চলে না। দেখা যাচ্ছে, যেখানে যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিক-রাজনৈতিক কাজে সাফল্য পেয়েছে, সেখানে দীর্ঘ সময় নিয়ে এই কাজ করার জন্য কেউ কাজ করেছে। অনেকটা পেশাদারের মতো। অনেক ক্ষেত্রে মাইনে করা লোক ব্যবসায়িক সংস্থা থেকে রাজনৈতিক দলের ডিজিটাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া পরিচালনা করে। বামপন্থীরা তা না-ও করতে পারেন কিন্তু রাজনৈতিক কাজ হিসেবেই নির্দিষ্ট দায়িত্ব নেওয়া/কি খুব অসম্ভব? তেমনই

অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক বা সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষকে এই কাজে সমবেত করাও তেমন অসম্ভব নয়।

কিন্তু একথা মনে রাখতেই হবে, দেশের অধিকাংশ মানুষ এই যোগাযোগ মাধ্যম থেকে বড় দূরে। বৈষম্যের ভারতে ডিজিটাল ডিভাইড বড় প্রবল। ফেসবুক দিয়ে সেই বিপুল গরিব-নিম্নবিত্ত-মেহনতীর ঘরে, মনের মাঝে পৌঁছোনো যাবে না। শৌখিন মজদুরি হয়ে যাবে তেমন বামপন্থার চর্চা। দায়িত্বশীল দায়বদ্ধ বামপন্থীরা তা করতে পারেন না। রাস্তার কাজের বিকল্প হতে পারে না সোশ্যাল মিডিয়া। বরং আমরা ভাবতে পারি, যারা নিরন্তর রাস্তার কাজ করছেন, তাদের সাহায্য করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে উপাদান সরবরাহ করা যায় কিনা। গণ আন্দোলনের যে কর্মীরা মাঠে-ময়দানে ছড়িয়ে রয়েছেন, দ্রুত তাঁদের হাতে তথ্য, পরিসংখ্যান, বিতর্কের যুক্তি, চিন্তার উপাদান সরবরাহ করা যায় কিনা, তা ভাবা যেতে পারে।